

Ona tili fani mavzularini o`rganishda integratsiyali ta`limdan foydalanish metodikasi

Ismadiyeva Nafisaxon Ibroximjon qizi

ADPI o`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi magistranti

ANNOTATSIYA

Maqolada ona tili darslarida qoidalarni yod oldirmasdan, uni o`quvchilarga tushuntirish va bu uchun integratsiyali ta`lim usullaridan foydalanish, o`quvchilarni o`rgangan ma`lumotlarini amalda qo`llashga o`rgatish haqida so`z yuritiladi. Xususan, o`quvchilar tasavvuri va salohiyatini oshirishda mavzularni hayot bilan bog`liq holda tushuntirish samarali ekanligi ta`kidlanadi.

Kalit so`zlar: xalqaro tadqiqotlar, PISA, integratsiyali ta`lim, matematik birliklar, salohiyat, tasavvur, savodxonlik, Avstraliya ta`lim tizimi, o`qib tushunish.

Kirish

Pedagogik ta`lim bugungi kunda mahoratli, bilimli va tasavvuri keng pedagoglarni talab qilmoqda. Har bir dars noan`anaviy bo`lishi uchun yangidan yangi dars ishlanmalar yaratilishi dolzarb maqsadlardan bo`lmoqda. O`zbekistonning 2022 - 2026 – yillarga mo`ljallangan taraqqiyot strategiyasida to`rtinchi ustuvor yo`nalish aynan ta`lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan¹ligi ham fikrimizni isbotlaydi. Shu paytgacha foydalanib kelinayotgan ta`lim standartlari, o`quv dasturlari faqat nazariy bilim berishga yo`naltirilgan bo`lib, bolalarni mantiqiy fikrlashga, amaliyotga, hayotga o`rgatmayapti². Chunki ayni damdagi metodik faoliyat yod oldirishga, grammatik qoidalarni o`rganishga qaratilgan. Bu esa ona tili ta`limining asl maqsadini ochib bera olmaydi. Maqolada o`rgangan ma`lumotlarni amalda qo`llay olish yo`li haqida so`z boradi.

Asosiy qism

Ta`lim murakkab jarayon hisoblanib, hech bir fan boshqa fanlardan ayro holatda mustaqil rivojlana olmaydi. Ular o`zaro doimiy aloqada. O`qitishdan maqsad qoidalarni yod

¹ Sh. M. Mirziyoyev. Maktab ta`limini rivojlantirish masalalari bo`yicha videosektor 28.01.22.

² Sh. M. Mirziyoyev. Maktab ta`limini rivojlantirish masalalari bo`yicha videosektor 28.01.22.

oldirish emas, balki o`rganilgan ma`lumotlarni amalda qo`llay olish hamda uni anglatish bilan bilan baholanadi. Shu o`rinda Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev raisligida o`tkazilgan maktab ta`limini rivojlantirish masalalari yuzasidan o`tkazilgan videoselektor yig`ilishida so`zlagan nutqi ayni haqiqatdir: “Shu paytgacha foydalanib kelinayotgan ta`lim standartlari, o`quv dasturlari faqat nazariy bilim berishga yo`naltirilgan bo`lib, bolalarni mantiqiy fikrlashga, amaliyotga, hayotga o`rgatmayapti”. O`quvchilar mantiqiy fikrlashiga qaratilgan dars metodlarini yaratish o`qituvchilarning dolzarb vazifasidir.

Xalqaro tadqiqotlarga tayyorlanish jarayoni ham o`quvchilarning o`qib tushunish, tinglab tushunish va amaliyotda qo`llay olishning mukammal darajasini talab etadi. Bunda, albatta, o`tilgan mavzu o`quvchi tasavvurida gavdalanishi kerak A. Eynshteyn ta`kidlaganidek, tasavvur bilimdan ko`ra muhimroqdir. Bilim cheklangan bo`lishi mumkin, tasavvur esa butun dunyoni qamrab oladi, taraqqiyotni rag`batlantiradi va evolyutsiyani yuzaga keltiradi. O`quvchi o`z tasavvuri orqali yangi ma`lumotlarni bilimga aylantira oladi. Xalqaro tadqiqotlar uchun tayyorlanishda integratsiyali ta`limni amalga oshirish o`quvchi shaxsini rivojlantiradi. O`rganganlarini amaliyotda qo`llay olishga kengroq yo`l ochadi. Jumladan, morfemika bo`limini o`rgatishda matematik yondashuvdan amaliy foydalanish mumkin. Bunda so`z yasovchi va shakl yasovchi qo`shimchalarni farqlash uchun $x+y=z$ va $x+y=x$ dan foydalanish mumkin. Darslikda so`z yasovchi qo`shimchaga “asosga qo`shilib, yangi ma`no hosil qiluvchi qo`shimcha”³ deb, shakl yasovchi qo`shimchaga esa “asosga qo`shilib, uning ma`nosiga qo`shimcha ma`no yuklash yoki o`zi qo`shiladigan so`zni boshqa so`zga bog`lash vazifasini bajaruvchi qo`shimchalar” deb ta`rif berilgan. O`quvchi buni yod olgani bilan mohiyatiga tushunmaydi va amalda ularni farqlash qiyin bo`ladi. $x+y=z$ shartli ravishda x (asos) + y (so`z yasovchi qo`shimcha) = z (yasalma) ya`ni so`z yasovchi qo`shimcha asosga qo`shilib, asosning ma`nosini “z” ga, “x” bo`lmagan qiymatga aylantiradi. $x+y=x$ da esa shartli ravishda y (shakl yasovchi qo`shimcha) x (asos)ga qo`shilsa-da, natijaviy qiymat yana “x” ning o`zi ekanligi ko`rinib turibdi, ya`ni shakl yasovchi qo`shimcha asos ma`nosiga ta`sir o`tkaza olmaydi. Morfemikani o`rganishda muhimi soat+soz=soatsoz bo`lishini bilishi emas, eng muhimi soatsoz so`zi yasalma

³ 6- sinf Ona tili darsligi. 2017. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, D. Nabiyeva.

ekanligini, ushbu soʻzda soʻz yasovchi qoʻshimcha mavjudligini ang olishdir. Bunda har bir soʻz yuqorida keltirilgan shartli formulalarga solib koʻrilsa, soʻzning tub yoki yasalma ekanligi ochiqlanadi.

Oʻquvchiga grammatik qoidalarni yod oldirish bilan natijaga erishib boʻlmaydi. Oʻquvchi uni tushunishi va mustaqil ravishda amalda qoʻllay olishi kerak. Shunchaki yod olish tasavvurni cheklab, fikrlashdan toʻxtatadi. Bu esa oʻquvchilarni dasturlangan robotga aylantiradi, xolos. Xususan, yordamchi soʻz turkumlarini farqlashda ham matematik birliklardan foydalanish mumkin. Teng bogʻlovchilar soʻzlarni oʻzaro teng munosabatda bogʻlab, soʻz qoʻshilmasini hosil qilishini inobatga olib, bogʻlovchini = (teng) ishorasiga; koʻmakchilar soʻzni soʻzga tobe bogʻlab, soʻz birikmasini hosil qilishini nazarda tutib, uni < > (katta-kichik) ishorasiga; yuklamalar esa soʻz yoki gapga qoʻshimcha maʼno berishini nazarda tutib, x^2 (kvadrat daraja) ga qiyoslab oʻrgatish mumkin. Bunda oʻquvchilar fikrlaydi, solishtiradi, xulosa chiqaradi va mavzuni tushunib, uni unutmaydi.

Hozirgi taʼlim jarayonida oʻquvchi salohiyati va tasavvurini rivojlantirish muhim. Xususan, Avstraliya taʼlim tizimida salohiyatni shakllantirishga juda katta eʼtibor qaratiladi. Avstraliyada 2009-yili Avstraliya taʼlim dasturini baholash tashkiloti (ACARA) tashkil etilgan. Avstraliyada oʻqituvchi yoʻnaltiruvchi pozitsiyasiga ega boʻlib, oʻquvchilarning mustaqil taʼlim olishlariga katta ahamiyat beriladi.⁴ Shuningdek, savodxonlik, oʻqish va yozish qobiliyatini shakllantirishda 4 xil bosqich ahamiyatga ega boʻlib, bunga avstraliyalik oʻquvchilar jiddiy yondashadilar. Bu 4 bosqich grammatik bilimlar, soʻz boyligi, matnni tushunish va vizual bilimlarni oʻz ichiga oladi. Sanab oʻtilganlar umumlashib savodxonlik darajasini Xalqaro tadqiqotlar qoʻyadigan talablarga javob beradigan holga keltirmoqda. Grammatik bilim, soʻz boyligi, matnni tushunish biz uchun tushunarli; vizual bilim olish nima? Undan qanday foydalaniladi? Bunda oʻquvchilar harakatsiz va harakatlanuvchi tasvirlarni, grafiklarni, jadvallarni, xaritalarni va boshqa grafik tasvirlarni sharxlaydilar va oʻzlari tuzgan, tushunadigan matnlarda gʻoya va maʼlumotlarni taqdim etish uchun turli oʻquv dasturlarida tasvir va tilning oʻziga xos tarzda qanday ishlashini baholaydilar.

⁴ “Maʼrifat” gazetasi. 29.01.2020 soni

Bundan ko‘rinib turibdiki, dars jarayonida yuqoridagilardan foydalangan holda amalda yaxshi natijalarga erishish mumkin. Albatta, bunda mustaqil fikrlash, tafakkur eta olish, tasavvurida aks etgan mazmuni ifodali bayon eta olish muhim, bunday o‘quvchilar o‘rgangan bilimlarini amalda qo‘llay oladilar.

Xulosa

O‘quvchilar dunyoqarashi jadallik bilan o‘tib bormoqda. Oddiy metodlar va hatto yaqinda paydo bo‘lgan metodlar ham yangilik bo‘lmay qoldi, pedagoglar ham shunga yarasha ijodkor bo‘lishi lozim. Oldimizda PISA xalqaro tadqiqotiga yaxshi tayyorlanib, munosib natija ko‘rsatish maqsadi turibdi. Bunday tadqiqotlar maqsadi esa o‘quvchilarning o‘qib tushinishi, so‘z boyligi, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishdan iboratdir. Shuning uchun ushbu maqsadga muvofiq bo‘lgan dars ishlanmalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh. M. Mirziyoyev. Maktab ta‘limini rivojlantirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi 28.01.22.
2. 6- sinf Ona tili darsligi. 2017. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, D. Nabiyeva.
3. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. B. To‘xliyev, M. Shamsiyeva, M. Ziyoyeva.
4. Oliy ta‘limda mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi. Sh. Yusupova, ma‘ruza matn.
5. Ta‘limdagi xalqaro tadqiqotlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi
6. o‘rni. ACER rahbari Moris Uoker ma‘ruzasi.
7. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash. Toshkent – 2019.
8. “Ma‘rifat” gazetasi. 29.01.2020
9. Learning Continuum of Literacy. Version 8.4
10. Internet saytlari: www.markaz.tdi.uz youtube